

EMBARAZO EN CICATRIZ DE CESÁREA ANTERIOR: UNA PRESENTACIÓN POCO HABITUAL.

Pregnancy in a previous Cesarean section scar: An unusual presentation.

AUTORES: ROMAN, Martin^{1,2}; PAEZ BRUNO, Salvador^{1,2,4}; ALDAVEZ, María¹; POURCEL, Lucrecia^{1,2,4,5}; ABUD, Federico^{1,6}

LUGAR DE REALIZACIÓN: Un hospital público materno infantil de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes-Argentina.

- (1) Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
(2) Cátedra I de Anatomía Humana Normal de la Facultad de Medicina de la UNNE.
(3) Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNNE (SoCEM UNNE)
(4) Federación Argentina de Estudiantes de la Salud (FACES).
(5) Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNNE.
(6) Cátedra II de Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de la UNNE.

Contacto: Exequiel Martín Roman

E-mail: exequielroman@gmail.com

RESUMEN

El embarazo en cicatriz de cesárea es una rara y potencialmente grave complicación obstétrica, caracterizada por la implantación del embarazo en la cicatriz de una cesárea previa. Esta patología puede ocasionar complicaciones severas, incluyendo hemorragia masiva y perforación uterina. Se presenta el caso de una paciente de 33 años, G3 C2, que a las 11,2 semanas de gestación consultó en la institución con una ecografía que evidenciaba implantación en cicatriz de cesárea, tras haber completado un tratamiento de aborto médico indicado por protocolo de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Ante el fracaso del tratamiento médico y considerando el alto riesgo de complicaciones, se realizó un legrado evacuador mediante aspiración manual endouterina (AMEU). El diagnóstico precoz de embarazo en cicatriz de cesárea es crucial para un abordaje adecuado y se logra principalmente mediante ecografía transvaginal. La elección del tratamiento depende de factores como la edad gestacional, la condición clínica de la paciente y los recursos disponibles. En este caso, se optó por un abordaje quirúrgico debido a la falta de respuesta al tratamiento médico. Este caso resalta la importancia del diagnóstico oportuno y la intervención precoz para minimizar riesgos y complicaciones. Se requieren más investigaciones para desarrollar protocolos nacionales estandarizados que optimicen el manejo de esta patología.

Palabras clave: Embarazo ectópico - Cicatriz de cesárea - Ecografía transvaginal - Legrado - Complicaciones obstétricas

INTRODUCCIÓN

El embarazo de cicatriz de cesárea es una complicación en la que un embarazo temprano se implanta en la cicatriz de un parto por una cesárea anterior.¹ A lo largo de las décadas, el número de cesáreas ha aumentado significativamente, lo que predispone a una mayor probabilidad de aparición de esta patología en cuestión a comparación de tiempos pasados.

Existen dos tipos en función del nivel de implantación, se define como tipo 1 (en la cicatriz) si el >50% del saco

ABSTRACT

Cesarean Scar Pregnancy is a rare and potentially serious obstetric complication, characterized by the implantation of the pregnancy in the scar of a previous cesarean section. This condition can lead to severe complications, including massive hemorrhage and uterine perforation. We present the case of a 33-year-old patient, G3 C2, who at 11.2 weeks of gestation consulted at the institution with an ultrasound showing implantation in a cesarean scar, after completing a medical abortion treatment indicated by the voluntary termination of pregnancy (VTP) protocol. Due to the failure of the medical treatment and considering the high risk of complications, a surgical evacuation was performed through manual vacuum aspiration (MVA). Early diagnosis of cesarean scar pregnancy is crucial for appropriate management and is primarily achieved through transvaginal ultrasound. The choice of treatment depends on factors such as gestational age, the patient's clinical condition, and the available resources. In this case, a surgical approach was chosen due to the lack of response to medical treatment. This case highlights the importance of timely diagnosis and early intervention to minimize risks and complications. Further research is needed to develop standardized national protocols that optimize the management of this condition.

Key Words: Ectopic pregnancy - Cesarean scar - Transvaginal ultrasound - Curettage - Obstetric complications

gestacional sobresale hacia la cavidad uterina/canal cervical, se define como tipo 2 (en el nicho) cuando la placenta se implanta en una cicatriz deficiente o dehiscente y la protrusión del saco gestacional es $\leq 50\%$.² El diagnóstico es ecográfico, el cual involucra alguno de los siguientes criterios: 1) cavidad uterina y endocervix vacíos; 2) placenta o saco gestacional, o ambos, incrustados en la cicatriz de la cesárea; 3) saco gestacional triangular (< 8 semanas de gestación) u ovalado (> 8 semanas de gestación) que llena el "nicho" de la cicatriz; 4) capa miometrial (entre el saco gestacional y la vejiga) delgada o ausente; 5)

patrón vascular prominente en el área de inserción al Doppler; y 6) un polo embrionario o fetal.⁴

El manejo de esta patología no está estandarizado, en esta línea, se proponen diferentes posibilidades de tratamiento, estos son el tratamiento médico local y/o sistémico con metotrexato, legrado uterino con guía ecográfica, embolización de arterias uterinas y cirugía por laparotomía, laparoscopia o histeroscopia⁵. La identificación temprana es importante debido a que puede causar una morbilidad grave, como hemorragia potencialmente mortal, ruptura uterina, espectro de placenta acreta, histerectomía e incluso mortalidad, es esencial un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado de esta patología³.

Debido a la baja frecuencia de aparición de este caso y a la escasa bibliografía nacional sobre el mismo, se decide elaborar un reporte sobre una paciente atendida en un hospital público de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, Argentina. Se detalla el proceso que llevó al diagnóstico y al tratamiento administrado, con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre esta patología.

OBJETIVO GENERAL

- Presentar un caso clínico de embarazo en cicatriz de cesárea anterior y describir su abordaje en el contexto de una institución de la ciudad de Corrientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detallar los hallazgos clínicos y ecográficos que se presentaron en el caso de la paciente.
- Contribuir al conocimiento médico sobre el diagnóstico y manejo de embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea a través de la presentación de este reporte de caso.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 33 años de edad, G3 C2 que cursa gestación de 11,2 semanas por edad sonar de las 7,2 semanas. Consulta el día 05/02/24, derivada de consultorio externo por protocolo de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Refiere haberse realizado la primera dosis de combipack (1 comprimido de 200 mg de Mifepristona vía oral) el día 26/01/24 y la segunda dosis el 31/01/24 (4 comprimidos de 200 mcg de Misoprostol vía oral). Refiere que después de ambas dosis no presentó ginecorragia abundante. Se solicitaron estudios, con ecografía que informó: saco de localización fúndica implantación en cicatriz de cesárea 7.4 semanas del 10/01/24. Otra ecografía

que informa: Ecografía del primer trimestre temprano - Útero en anteversoflexión (AVF), saco gestacional ortotópico – longitud embrionaria máxima (LEM) 28 mm compatible con gesta de 9 semanas y 4 días - Vitalidad positiva - Anexos normales - 25/01/24. Última ecografía informa: 29/02/24 Útero en Anteversoflexión - Saco gestacional ortotópico - Longitud embrionaria máxima (LEM) 31mm – Edad gestacional (EG) 10 semanas 1 día – frecuencia cardiaco-embionaria (FCE) positiva.

En la institución, se solicitaron nuevos estudios complementarios prequirúrgicos (Hemograma, coagulograma, glucemia). El diagnóstico fue: Gestación de 11,2 semanas. Protocolo IVE. Aborto médico incompleto. Intento fallido de aborto, cesárea anterior. La conducta que se decidió es legrado evacuador y el procedimiento efectuado fue aspiración manual endouterina (AMEU), asumiendo este caso como embarazo en cicatriz de cesárea anterior debido a la evolución y a la falta de respuesta al tratamiento médico.

En las primeras horas de postoperatorio de legrado, la paciente se encontró pálida con tensión arterial: sistólica 60 mmHg- Diastólica:49 mmHg, frecuencia cardiaca (FC): 73 Índice de shock: 1.21, se solicitó hematocrito intraquirófono que informó 28%. Se indicó 2 unidades de pasta de glóbulos rojos, control horario e hidratación parenteral con ringer lactato. La paciente evoluciono favorablemente, otorgándose el alta médica a las 72hs.

La difusión de los datos aquí presentes fue previamente consensuada con la paciente.

DISCUSIÓN

El diagnóstico precoz de esta patología permite un manejo oportuno y efectivo, hoy en día la principal herramienta diagnóstica es la ecografía permitiendo el siguiente manejo de la patología con la terminación de la gestación.⁶

La evidencia indica que uno de los factores más determinantes a la hora de analizar la efectividad del manejo y sus complicaciones es la edad gestacional, estableciendo una relación inversamente proporcional, a mayor edad gestacional menor índice de efectividad y mayor necesidad de terapia adicional. Las pacientes tratadas luego de las 9 semanas de gestación tuvieron un 30% más de resultados adversos que las tratadas antes de la novena semana.^{7,8}

Las opciones terapéuticas que se aplican son: Manejo médico (inyección de metotrexato dentro del saco gestacional, inserción transcervical de catéter Foley, mifepristona/misoprostol) y manejo quirúrgico

(AMEU, excisión quirúrgica laparoscópica o tradicional e histerectomía primaria), siendo la AMEU la más elegida debido a su efectividad y menor presentación de complicaciones.¹³

Cómo se mencionó anteriormente, un diagnóstico correcto y precoz se vuelve fundamental para el adecuado abordaje de esta patología tan poco frecuente, en adición a esto Xiaoli Wan y colaboradores aportan mediante su trabajo que el manejo conservador de esta patología tiene como finalidad evitar la histerectomía total, ellos afirman que existen factores de riesgo asociados a complicaciones hemorrágicas con alta mortalidad y fallas en el tratamiento conservador, entre estos factores se mencionan la clasificación ecográfica (extensión intrauterina mayor a 50% o menor), antecedente de 2 cesáreas o más, B-hCG menor a 20.000 y embarazo actual mayor a 3 años luego de la última cesárea.⁶

La efectividad de las intervenciones quirúrgicas, como la succión/aspiración, es superior a las intervenciones médicas, y su necesidad de tratamiento adicional es menor.⁹ En la provincia se cuenta con la tecnología y el personal necesario tanto para su diagnóstico como para su tratamiento, la dificultad recae en la ausencia de protocolos estandarizados para su manejo.

CONCLUSIÓN

Concluimos que esta patología se caracteriza por una alta morbimortalidad debido a la probabilidad de hemorragias o al fracaso del tratamiento inicial, es menester recalcar que el diagnóstico oportuno permite un adecuado manejo para instaurar un correcto tratamiento y altamente efectivo. En adición, tampoco resulta sencillo hallar bibliografía respecto a la patología en cuestión ya que si bien esta son casos únicos y raros no se debe dejar de prestar atención a la misma.

Por último y como se mencionó en los últimos apartados recalcamos la importancia del conocimiento de los signos ecográficos empleados en el diagnóstico de esta patología y a su vez las recomendaciones respecto al manejo quirúrgico mediante legrado evacuador con baja tasa de fracaso terapéutico evidenciado en trabajos internacionales, aunque el correcto tratamiento siempre debe de ajustarse a cada paciente y contexto en cuestión.

**Los autores declararon no tener conflicto de intereses.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Russell Miller, Ilan E. Timor-Tritsch, Cynthia Gyamfi-

Bannerman, Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) Consult Series #49: Cesarean scar pregnancy, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Volume 222, Issue 5, 2020, Pages B2-B14, ISSN 0002-9378, <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.030>.

2. Sonia Asif, Sajida Aijawi, Andrea Kaelin Agten, Cesarean scar pregnancy: diagnosis and management, Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine, Volume 31, Issue 10, 2021, Pages 271-274, ISSN 1751-7214, <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2021.08.001>.

3. Ruby Lin, Natalie DiCenzo, Todd Rosen, Cesarean scar ectopic pregnancy: nuances in diagnosis and treatment, Fertility and Sterility, Volume 120, Issue 3, Part 2, 2023, Pages 563-572, ISSN 0015-0282, <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.07.018>.

4. Tipiani-Rodríguez, O., Elías-Estrada, J. C., Bocanegra-Becerra, Y. L., & Ponciano-Biaggi, M. A. (2023). Tratamiento del embarazo ectópico implantado en cicatriz de cesárea: estudio de cohorte 2018-2022, Lima, Perú. Revista Colombiana De Obstetricia Y Ginecología, 74(2), 128-135. <https://doi.org/10.18597/rcog.3958>

5. Morales Bautista, J. L., Salazar, M. E., Del Aguila-Salgado, K. R., & Aparicio-Ponce, J. R. (2024). Embarazo en cicatriz de cesárea previa: Reporte de caso. Revista Del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 17(2). <https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2024.172.2379>

6. Wan X, Liao Y, Hu T, Xu H, Xia X, Peng Y, et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors in the conservative treatment of cesarean scar pregnancy. Ann Palliat Med [Internet]. 2021 [citado el 2 de agosto de 2024];10(10):10434-43. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763489/>

7. Silva, B., Pinto, P. V., & Costa, M. A. (2023). Cesarean Scar Pregnancy: A systematic review on expectant management. European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology, 288, 36-43. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2023.06.030>

8. Timor-Tritsch I, Buca D, Di Mascio D, Cali G, D'Amico A, Monteagudo A, et al. Outcome of cesarean scar pregnancy according to gestational age at diagnosis: A systematic review and meta-analysis. European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology [Internet]. 1 de marzo de 2021; 258:53-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.11.036>

9. Ban Y, Shen J, Wang X, Zhang T, Lu X, Qu W, et al. Cesarean scar Ectopic pregnancy clinical Classification system with recommended surgical strategy. Obstetrics And Gynecology [Internet]. 5 de abril de 2023;141(5):927-36. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/aog.0000000000005113>

10. Vista de Embarazo ectópico sobre cicatriz uterina por cesárea [Internet]. Edu.ar. [citado el 2 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/32407/36716>

11. Wan X, Liao Y, Hu T, Xu H, Xia X, Peng Y, et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors in the conservative

treatment of cesarean scar pregnancy. Ann Palliat Med [Internet]. 2021 [citado el 2 de agosto de 2024];10(10):10434–43. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763489/>

12. Agha RA, Franchi T, Sohrabi C, Mathew G, Kerwan A, Thoma A, et al. The SCARE 2020 Guideline: Updating Consensus Surgical CASE REport (SCARE) guidelines. International Journal Of Surgery [Internet]. 1 de diciembre de 2020; 84:226-30. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.10.034>

13. Kaelin Agten A, Jurkovic D, Timor-Tritsch I, Jones N, Johnson S, Monteagudo A, et al. First-trimester cesarean scar pregnancy: a comparative analysis of treatment options from the international registry. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2024;230(6):669.e1-669.e19. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2023.10.028>

CIS CIENCIA IN SITU

Órgano Científico Oficial de la
FEDERACIÓN ARGENTINA CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE LA SALUD

